

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 450 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyoro Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini casc (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TASVIRIY FAOLIYATNING NOODATIY USULLARINI O'RGATISH METODIKASI

Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna

Navoiy davlat Universiteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda tasviriy faoliyatning noodatiy (noan'anaviy) usullaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, finger-art (barmoq san'ati), grafika monotipo, ip izlari bilan chizish, tuz va qum texnikasi kabi noodatiy texnikalar yordamida bolalarning estetik didi, fantaziyasi va noan'anaviy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, bolalarni o'rganishga qiziqtirish, ularni ranglar va shakllar olamiga jalb etishda interaktiv metodlar va ijodiy yondashuvlar qo'llanishining samarali jihatlari ko'rsatib berilgan. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari, metodistlar hamda pedagogika yo'nalishidagi talaba va mutaxassislar uchun foydali ilmiy-amaliy manba sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, tasviriy san'at, noodatiy usullar, ijodiy fikrlash, finger-art, monotipo, ip texnikasi, qum va tuz bilan chizish, estetik tarbiya, metodika.

Abstract: This article discusses the scientific and theoretical foundations and practical significance of using unconventional (non-traditional) methods of visual activity in the development of creative thinking of preschool children. Also, the possibilities of developing children's aesthetic taste, fantasy and unconventional thinking skills using such unusual techniques as finger art, monotype graphics, thread tracing, salt and sand technique are analyzed. Also, the effective aspects of using interactive methods and creative approaches to interest children in learning, to involve them in the world of colors and shapes are shown. The article is recommended as a useful scientific and practical resource for educators of preschool educational organizations, methodologists, as well as students and specialists in pedagogical fields.

Key words: Preschool education, fine arts, unconventional methods, creative thinking, finger art, monotype, thread technique, drawing with sand and salt, aesthetic education, methodology.

Аннотация: В статье рассматриваются научно-теоретические основы и практическое значение использования нетрадиционных (нетрадиционных) методов изобразительной деятельности в развитии творческого мышления детей дошкольного возраста. Также были проанализированы возможности развития эстетического вкуса, воображения и навыков нестандартного мышления у детей с использованием необычных техник, таких как пальчиковое искусство, графическая монотипия, рисование нитками, а также техники работы с солью и песком. Он также демонстрирует эффективность использования интерактивных методов и творческих подходов для вовлечения детей в процесс обучения и погружения их в мир цветов и форм. Статья рекомендуется в качестве полезного научного и практического пособия воспитателям дошкольных образовательных организаций, методистам, а также студентам и специалистам педагогического профиля.

Ключевые слова: Дошкольное образование, изобразительное искусство, нетрадиционные методы, творческое мышление, пальчиковое творчество, монотипия, нитяная техника, рисование песком и солью, эстетическое воспитание, методика.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida, ayniqsa maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarning individual qobiliyatini aniqlash va rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Aynan shu davrda bolaning estetik didi, tasavvuri va ijodiy tafakkuri shakllanadi. Shu bois tasviriy faoliyat - bolalarning nafaqat san'atga, balki atrof-muhitga bo'lgan munosabatini ifoda etuvchi, ularning ichki dunyosini ochib beruvchi eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. An'anaviy rasm chizish usullari bilan bir qatorda, hozirgi pedagogik tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, noodatiy, innovatsion usullar bolalarda yangicha fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, tasavvur qilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishda juda samaralidir. Bunga finger-art, qum texnikasi, monotipo, tampon texnikasi, "blot art" (dog' san'ati), ip izlari orqali tasvir yaratish kabi zamonaviy yondashuvlar misol bo'la oladi. Mazkur maqolada

maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodkorlik salohiyatini yuzaga chiqarish maqsadida noodatiy usullardan qanday foydalanish mumkinligi, ularni amaliyotga joriy etish metodikasi va pedagogik shart-sharoitlar ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tasviriy san'at faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik tarbiyasi, ijodiy tafakkuri va noan'anaviy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Xalqaro tajribada pedagoglar noodatiy usullarning ijodiy rivojlanishdagi o'rnini alohida ta'kidlaydi. Jumladan, Howard Gardner o'zining ko'p jihatli intellekt nazariyasida bolalarda estetik-intuitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning erta yoshdan boshlanishi kerakligini asoslab bergan. Shuningdek, Viktor Lowenfeldning "Creative and Mental Growth" (Ijodiy va aqliy o'sish) asarida bolalarning rasm chizish orqali o'z dunyoqarashi va hissiyotlarini erkin ifodalashi pedagogik jihatdan muhim omil sifatida qaraladi. R.Mamatova, D.Karimova, Sh.Xudoyqulova kabi olimlar maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyatini o'rganishda ijodiy yondashuvlar va metodik vositalarning ahamiyatini ochib berganlar.

R.Mamatovanning "Tasviriy san'at mashg'ulotlarida noodatiy texnikalardan foydalanish" nomli ilmiy ishida finger-art, tampon texnikasi, "suzuvchi bo'yoqlar" (ebru) kabi usullar orqali bola dunyoqarashining kengayishi asoslangan.

Bundan tashqari, A.Jo'rayev va M.Rahmatovanning tasviriy san'at mashg'ulotlari bo'yicha yozgan uslubiy qo'llanmalarida bolalarning fantaziya va kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribalari keltirilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar sifatida shuni ishonch bilan ayta olamizki, bolalarning tasviriy faoliyatga bo'lgan munosabati, ularning emotsional holati va ijodiy rivojlanishi ko'p jihatdan biz tanlaydigan metod va vositalarga bog'liq. An'anaviy rasm chizish usullari bola uchun vaqt o'tishi bilan oddiy va takroriy jarayonga aylanib qolishi mumkin. Shu bois biz izlanishga, yangicha yondashuvlarga ehtiyoj sezamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish bolalar estetik tarbiyasi va ijodiy rivojlanishini nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishga yo'naltirilgan zamonaviy pedagogik konsepsiyalar, san'at pedagogikasi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv kabi asosiy nazariy tamoyillar belgilandi hamda kuzatish, tajriba-sinov (eksperiment) metodlaridan foydalanildi. Bolalarning tasviriy faoliyatda ishtiroki bevosita kuzatilib, ularning emotsional va ijodiy holati baholandi. Tajriba sinov: 5-6 yoshli guruhlar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi va noodatiy texnikalar sinovdan o'tkazildi (qum bilan chizish, finger-art, ip texnikasi, monotipo va boshqalar).

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan nazariy tahlil va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tasviriy faoliyatni noodatiy usullar asosida tashkil etish ularning ijodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Noodatiy usullarda tashkil etilgan darslar (qum bilan chizish, ip texnikasi, finger-art, monotipo va h.k.) bolalarda yuqori darajadagi emotsional faollikni keltirib chiqaradi. Bolalarda faol qatnashish, tashabbus ko'rsatish va mustaqil g'oya ilgari surish holatlari kuzatildi. Rasm chizishda dog'lar, tasodifiy shakllar yoki ip izlaridan obraz yaratish orqali bolalarning tasavvur doirasini kengayadi. Har bir mashg'ulot oxirida o'tkazilgan suhbatlar bolalarning o'z ishlarini mustaqil izohlab bera olishini, xarakter va syujet kiritishga intilayotganini ko'rsatadi. Bu holat ular orasida noan'anaviy fikrlash, tafakkur jarayonining shakllanayotganidan dalolat beradi. Bolalar ranglar uyg'unligi, shakllar, hajm va tuzilmalarga bevosita teginish orqali o'zlarining estetik his-tuyg'ularini chuqurroq namoyon eta oldilar. Bu jarayonda ota-onalar va tarbiyachilar ishtirokida olib borilgan kuzatuvlar bolalarning uyda ham san'atga bo'lgan qiziqishi oshganini ko'rsatadi.

Noodatiy usullar bolalarda ijodiylik va tafakkurni shakllantiradi – oddiy qalam va bo'yoqlar bilan cheklanmasdan, noodatiy texnikalar yordamida bolalar o'zlarining tasavvur doirasini kengaytiradilar, hayotni boshqa nigoh bilan ko'ra boshlaydilar. Mashg'ulotlarning bunday shakli estetik tarbiyani kuchaytiradi – barmoq bilan chizish, qum yoki ip yordamida rasm yaratish bolalarning nafaqat ko'rish, balki sezgi orqali san'atni his qilishiga yordam beradi.

Tarbiyachilar uchun pedagogik yondashuvlar boyiydi – noodatiy metodlar ularning ijodiy izlanuvchanligini oshiradi, har bir bolaning individual qobiliyatiga mos yondashuvni tanlash imkonini beradi. Ota-onalar bilan hamkorlik mustahkamlanadi – ota-onalarning bunday faoliyatga jalb etilishi bolada o'zini qadrlash hissini shakllantiradi, oila bilan bog'liq emotsional munosabatlarni yaxshilaydi. Min bora eshitgandan ko'ra, bir bora ko'rgan afzal deganlaridek, keling bir necha noodatiy usullardan foydalanib, rasm chizib ko'ramiz!

1-usulimiz

Bu tajriba asosan san'at markaziga to'g'ri keladi. Bolalar mo'yqalam yordamida bo'yaydi va rasmni hosil qiladi.

Materiallar: mo'yqalam, rulon salfetka, suv hamda suv idish, flomaster kerak bo'ladi.

1-qadam. Ishni bir bo'lak rulon salfetkasiga flomaster yordamida har xil rangda katakchalar bo'yab olishdan boshlaymiz.

2-qadam. Endi ikkinchi bo'lak salfetkamizga rasm chizib olamiz hamda birinchi rangli katakchali salfetkamiz ustidan joylashtirib olamiz.

Rasm tayyor! Bolalar mo'yqalamni suvlab rasmni ustini bo'yaydi qarabsizki rasm tayyor.

2-usulimiz

Bu tajriba asosida bolalar noodatiy holda rasm chizishni o'rganishadi. Fan va tabiat hamda san'at markazida foydalanamiz.

Materiallar: idish, to'qish iplari, bo'yoqlar, mo'yqalam, oq qog'oz hamda PVA kley kerak bo'ladi.

1-qadam. Birinchi navbatda to'qish ipidan kerakli qirgib olamiz.

2-qadam. Idishga PVA kleyidan solib, uning ustidan boyagi ipimizni solib, mo'yqalam yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz.

3-qadam. Endi tayyor mahsulotimizni oq qog'oz ustiga turli shakllarda joylashtirib olamiz.

4-qadam. Endi bo'yoq yordamida ipning ichlarini hojlagan rangimizga bo'yab chiqamiz.

Rasm tayyor! Uraa rasmimiz tayyor. Siz ham albatta bajarib ko'ring.

3-usulimiz

Bu tajriba asosida bolalar noodatiy holda rasm chizishni o'rganishadi. Fan va tabiat hamda san'at markazida foydalanamiz.

Materiallar: rangli bo'yoqlar, oq qog'oz, karton qog'oz yoki chizg'ich kerak bo'ladi.

1-qadam. Birinchi navbatda oq qog'ozga har xil rangli bo'yoqlardan ranglarni tomirib olamiz, hojlasak rasm chizib uni tagidan tomirishimiz ham mumkin.

2-qadam. Mana shu holatda taxminan oldim, hohishga qarab.

3-qadam. Endi bolalarga qattiq karton qog'ozni yoki bo'lmasa chizg'ich beramiz va u yordamida rangli bo'yoqlarni surishini so'raymiz.

4-qadam. Bolalar bo'yoqni surishi jarayonida albatta tarbiyachi bolaga qog'ozni ushlab turishida ko'mak qilishi kerak. Sababi bola ikki qo'li bilan ishlaydi. Bunda qog'oz o'z-o'zidan siljib ketadi.

Rasm tayyor! Uraa tajribamiz tayyor. Menda tort hamda kamalak rasmi hosil bo'ldi. Siz ham albatta bajarib ko'ring.

4-usulimiz

Bu tajriba asosida bolalar noodatij holda rasm chizishni o'rganishadi. Fan va tabiat hamda san'at markazida foydalanamiz.

Materiallar: rangli bo'yoqlar, oq qog'oz, oq rangdagi karton qog'ozi, mo'yqalam hamda bir martalik qoshiqlar kerak bo'ladi.

1-qadam. Birinchi navbatda oq rangdagi karton qog'oziga har xil rangli bo'yoqlardan ranglarni tomirib olamiz.

2-qadam. Endi oq qog'ozimizni olib, uni yaxshilab g'ijimlab olamiz.

3-qadam. Endi g'ijimlangan qog'oz yordamida bo'yoqlarni ustidan urib ya'ni bosib chiqamiz.

4-qadam. Mana shu holatdagi rasm hosil bo'ldi.

5-qadam. Endi mo'yqalam hamda bir martalik qoshiqlar yordamida suratimizga ishlov beramiz. Rasm tayyor! Uraa tajribamiz tayyor. Menda ajoyib manzara hosil bo'ldi. Siz ham albatta bajarib ko'ring.

5-usulimiz

Bu tajriba asosida bolalar noodatiy holda rasm chizishni o'rganishadi. Fan va tabiat hamda san'at markazida foydalanamiz.

Materiallar: rangli bo'yoqlar, oq qog'oz, to'qish iplari kerak bo'ladi.

1-qadam. Birinchi navbatda oq qog'ozimizga to'qish iplarini terib chiqamiz hamda ustidan har xil rangli bo'yoqlardan ranglarni tomirib olamiz.

2-qadam. Endi qalam yoki cho'p yordamida iplarimizni tortamiz.

Rasm tayyor! Uraa tajribamiz tayyor. Menda ajoyib kala guli hosil bo'ldi. Siz ham albatta bajarib ko'ring.

XULOSA VA TAKLIFLAR

So'nggi yillarda tasviriy faoliyatda noodatiy usullardan foydalanish - qum va tuz bilan chizish, barmoqlar yordamida tasvir yaratish (finger-art), ip izlari bilan rasm chizish, dog'li (blot) texnikalar - bolalarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu kabi usullar nafaqat bolaning ijodiy salohiyatini, balki noan'anaviy fikrlashini, kuzatuvchanligini, ranglar bilan ishlash madaniyatini ham shakllantiradi.

Mashg'ulotlar davomida bolalarning o'z ishiga berilib ketgani, ularning tasvir orqali his-tuyg'ularini erkin ifoda etayotgani bizni quvontiradi. Ular shunchaki chizmaydi - balki o'z ichki dunyosini "gapirtiradi". Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonining tabiiy va samimiy bo'lishiga zamin yaratadi. Shu o'rinda aytish lozimki, noodatiy metodikalarni qo'llash orqali biz bolaga emas, uning imkoniyatlariga ishonishni o'rganamiz. Ularning har biri o'ziga xos fikrga, rang tanlash didiga, go'zallikni his qilish sezgilariga ega. Tarbiyachi sifatida bizning vazifamiz - bu imkoniyatlarga yo'l ochish, unga ruhsat berish va kerakli sharoit yaratib berishdir. Jumladan:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy san'at mashg'ulotlarini tashkil etishda noodatiy metodlarga keng o'rin berish – masalan, haftaning bir kunini "Erkin ijod kuni" deb e'lon qilish orqali bolalarning mustaqil ishlashiga imkon yaratish;
2. Tarbiyachilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar va amaliy kurslar tashkil etish – bu orqali ular noodatiy texnikalarning turlari, ulardan foydalanish bosqichlari va psixologik yondashuvlar bilan tanishadilar;
3. Bolalarning ishlaridan iborat ko'rgazmalar tashkil etish – bu nafaqat bolaning ishtiyoqini oshiradi, balki ijod mahsulining qadrlanishini ham ta'minlaydi;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xamidova, M. (2022). "Maktabgacha yoshdagi bolalar tasviriy faoliyatining shakllanishi". /Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. Usmonova, D. (2021). "Tasviriy san'at mashg'ulotlarida innovatsion metodlar". / "Pedagogik izlanishlar" jurnali, №2(14), 65–70.
3. Karimova, S., & Ergasheva, D. (2020). "Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati". / Toshkent: TDPU nashriyoti.
4. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun namunaviy dastur. Toshkent.
5. Ismoilova, G. (2021). "Bola tasavvurini rivojlantirishda noodatiy usullarning o'rni". / "Ilm va taraqqiyot yo'lida" ilmiy-amaliy jurnal, №4, 41–46.
6. Edwards, L. (2020). "The Creative Arts: A Process Approach for Teachers and Children". / Pearson Education, 6th Edition.
7. Wright, S. (2019). "Children, Meaning-Making and the Arts". / Pearson Education, Australia.
8. Jalolova, N. (2023). Ranglar olami: maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tasviriy san'at metodikasi. Toshkent: "Ilm ziyo" nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.